

O'ZBEKISTONLIK EKANLIGIMDAN FAXRLANAMAN

Abduvaliyeva Mohinur Ismoiljon qizi

Namangan davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6625031>

Abstract. Men shunday jannatmakon yurtda tug'ilib o'sayotganimdan, o'zbekistonlik ekanligimdan faxrlanaman

Keywords: O'zbek, insonparvarlik, vatanparvarlik, islohat, milliylik, faxr tuyg'usi
Tarixsiz kelajak bo'lmagani kabi O'zbekiston Respublikasining ham o'z tarixi mavjud bunga nazar soladigan bo'lsak: "O'zbek" atamasi va uning iste'molga kirib kelishi hamda keng tarqalishi mashhur bobokalonimiz ,buyuk alloma davlat arbobi Mirzo Ulug'bekning "TO'RT ULUS TARIXI" asarida "O'zbekiya", "O'zbeklar mamlakati" degan jummalarga ko'zimiz tushadi."O'ZBEK" so'zining tub ma'nosi o'z-o'ziga bek,xo'jayin ,mustaqil degan ma'nolarni anglatadi.Nima bo'lganda ham "O'zbek" atamasini dastlab Dashti Qipchoqda yashovchi turkiy qabilalar qabul qilgan bo'lib ,bu qavm,elatlarining yurtimizga o'rnashishi,tubjoy aholi odamlari bilan taqdiran qo'shilishi jarayonida "O'zbek"atamasi Turkistonda yashagan aholining umumiy nomiga aylanadi.

Dunyodagi har bir xalq va millat borki hayotida davlat mustaqilligi qo'lga kiritilgan kuni eng ulug' tarixiy sana,muqaddas bayram sifatida keng nishonlanadi. Shu jumladan :Turkiston ham qarib bir asr davomida Arab halifaligiga qaram bo'lgan .Arab halifaligi davrida birinchi renessans uchun poydevor yaratilgan. Turkiston muqaddas islom dini ham kirib kelgani, esa mug'ullar bosqini natijasida ilm-fan rivojlanishi to'qnashuvi jarayon Amir Temurning siyosat maydoniga chiqquniga qadar davom etdi. Amir Temur va Temuriylar shaxzodalarning ilm- fanga homiyli natijasida XIV-XV asrlarda ikkinchi renessans davri vujudga keldi va barcha sohalarda rivojlanish va yuksalish davri bo'ldi bu davrda mamlakatimiz gullab yashnadi. Mamlakatimiz XIX asr oxiriga kelib Rossiya Imperiyasining mustamlaka hududiga aylandi. Bu qaramlikni 1991-yil 31- avgust sanasigacha mustaqilligimizni qo'lga kiritgunimizga qadar davom etdi.Rasman mustaqilligimiz 1991- yil 31-avgust deb birinchi prezidentimiz I.A.Karimov tomonidan e'lon qilindi va 1-sentyabr mustaqillik kuni sifatida nishonlandi. O'zbekiston musttaqilligini ilk bor birinchilardan bo'lib Turkiya davlati keyin esa sekin- astalik bilan boshqa davlatlar ham tan ola boshladilar bu davlatlarning qatori 250 tadan ziyodni tashkil qildi.

Xalqimizning beqiyos jasorati va matonati bilan qo'lga kiritilgan,bizning milliy davlatchiligimizni,qadr-qimmatimizni,g'urur va sha'nimizni ,din-u diyonatimizni tiklab bergan O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi oradan qancha

yillar, asrlar o'tsada, jonajon Vatanimizning tarixida hamisha eng yorqin sahifa bo'lib qoladi. Necha yillar mehnatkash xalqimiz, ota-bobolarimiz mustamlaka tufayli rivojlanishdan bir necha yillar ortda qoldi. Qanchalik o'g'ir bo'lsada buni ayni damda tan olishimiz va bu bo'shliqni to'ldirishimiz zarur.

Inson tug'ilibdiki toki umrining oxirigacha ezgulik, yaxshilik, o'zidan barkamol avlod qoldirishga harakat qiladi. Insonning yana bir yaxshi fazilatlaridan biri bo'lgan insonparvarlik bizning xalqimizga xosdir. Inson tom ma'noda ziyoli bo'lmog'i uchun unga uch hislat- Chuqur bilim, fikrlash ko'nikmasi va oliyjanob tuyg'ular zarur. Kimdagi bilim sayoz ekan, u nazokatsiz bo'ladi: Kimki mulohaza yuritish odatidan mahrum ekan, u dag'al yoki befarosatdir: Kimdagi, oliyjanoblik tuyg'usi bo'lmasa, u be'mani odamdir. Bu bizga qadimdan ota-bobolarimizdan buyuk allomalarimizdan merosdir. Misol uchun: Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Abu Ali Ibn Sino, Amir Temur kabi shaxslar, har sohada biz yoshlarga qolaversa butun o'zbeklarga ortlaridan o'chmas iz qoldirishgan. Har qanday narsa oiladan boshlangani kabi Insonparvarlik tuyg'usi ham oiladan boshlanadi, ya'ni "Qush uyasida ko'rganini qiladi", degan xalqimizdagi maqol bejizga emas, kichik ko'rinishi bu o'zimizdan kattalarni hurmat qilishimiz, ularga salom berishimiz.

Vatan bu ostonadan boshlanadi bir soz bilan aytadigan bo'lsak kindik qonimiz to'kilgan joy. Vatan oiladan, mahalladan boshlanadi. Mehnatsevar xalqimizda "Bir bolaga yetti qo'shni ota-ona" deb bekorga aytilmagan.

Darhaqiqat: Birinchi Prizendimiz I.A. Karimov aytganlari kabi "ISLOHAT-ISLOHAT UCHUN EMAS, ISLOHAT INSON UCHUNDIR", ya'ni har bir yaratilgan shart-sharoitlar, yangi inavatsion texnologiyalar yuksalish uchun emas balki insonga yanada qulaylik yaratish maqsadidadir. Shu boisdan bugungi kunda yurtimizda bunyodkorliklar ishlari avjida, albatta bu imkoniyatdan foydalanmaslik noshukrlikdir aslida. Hech shubhasiz, shu zaminda yashab, islohatlar natijasidan bevosita bahramand bo'lib kelayotgan insonlar sifatida biz-O'zbekiston fuqorolari jamiyatimizning siyosiy -ijtimoiy qiyofasi naqadar shiddat bilan o'zgarib borayotgani, hayotimizda yangicha qadriyat va ijtimoiy munosabatlar shakllanayotganligini hammadan ko'proq his etmoqdamiz. Ayniqsa biz yoshlarga Prezidentimiz tomonidan bunyodkorlik shart-sharoitlari olib borilmoqda, Xusasan: "Uyning asosi poydevori bo'lgani kabi biz o'zbeklarning ham poyedori kichkintoy bolalarimizdir, hozirda bog'chalarga bo'lgan e'tiborni barchamiz ko'rib turibmiz davlatimiz tomonidan "Maktabgacha ta'lim tashkiloti", alohida tashkilot bo'lib ajrab chiqdi. Bu ham yurtimizdagi yana bir islohatdir. Yaqin yillarda Uversitetlardagi qulayliklar yanada biz " Talabalar", yoshlarga, qo'l keldi. Jonajon yurtimiz haqida qancha shoirlar, qo'shiqchilar she'r

qo'shiqlar yozgan.Vatanimizni qancha ta'riflasak shuncha ozdir. Yurtimizni o'z misralariga ta'riflagan yozuvchilardan biri : M.Mirzoning "BARKAMOL AVLOD" she'ridan namuna:

SHU VATANNING SUYANCH ARDOG'I
AZIM CHINOR BO'LSA GAR VATAN
BIZLAR UNING KO'RKI,YAPROGI
MAG'RUR DILDA, MUQADDAS MAQSAD
SHU VATANNING KORIGA YARASH
VA SHUURIGA BOSILGAN FAXR
TINIQ FITRAT,KENG DUNYOQARASH
BIZ HECH KIMDAN KAM BO'LMAGAYMIZ
KAM BO'LMAYMIZ, ILLO HECH QACHON
BIZ BIRDAMMIZ,SOFID QADAMMIZ
ORTIMIZDA VATAN JONAJON
BIZ BARKAMOL,O'KTAM AVLODMIZ
KELAJAGI BUYUK DAVLATMIZ

O'zbek xalqi ma'naviy dunyosining shakllanishiga,ongi va taffakuri,badiiy madaniyati tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs milliy adabiyotimizning tengsiz namoyondasi ,millatimizning g'ururi ,sha'nu - sharafini dunyoga tarannum qilgan o'lmas so'z ustasi: Alisher Navoiydek, biz ham yurtimizni sevib uni yuksaltirishimiz.Dunyoning rivojlangan mamlakatlari qatoriga chiqarishimiz kerak. Barchamizga ma'lumki yurtimizda ko'plab o'zgarishlar ro'y bermoqda bunga sabab yurtboshimizning tashabbuslari bilan xalqimizga yanada yaxshi imkoniyatlar yaratish."Milliy taraqqiyot yo'limizni qa'tiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz", Prezidentimiz SHavkat Mirziyoyevning shu nomli kitobida o'zbekistonga qanday rivojlanish yo'li kerakligi, qanday sohalarda yutuqqa erishyabmiz-u, qaysi sohalarda hamon ortda ekanlimiz , tez sur'atlarda globallashib borayotgan bu dunyoda xotirjamlikka berilib o'z ayb va kamchiliklarimizni qidirib uni to'g'irlashga harakat qilmas ekanmiz, qo'pol qilib aytganda ular 10 qadam bosishsa biz 9 qadam ortda qolaveramiz. Muxtaram Prezidentimiz milliy taraqqiyot yo'lini belgilar ekan, ta'lim- tarbiya, demokratik islohatlar,qonun ustuvorligi va inson manfaatlari,tarixiy xotira, ajdodlarimiz merosi ularning qoldirgan tajribasi tarixini ulug'lash, erkin va obod jamiyat,millatlararo do'stlik va hamjihatlik,tinchlik va xalqaro aloqalar va har bir davlatning ajralmas bo'g'ini hisoblangan qurolli kuchlar, mamlakatimizning ichki boshqaruv organlari , qonun va adolat kabi o'zida murrakkab yo'nalishlarni o'z ichiga jamlagan 2022-2026

yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi. Prezident tomonidan 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi", to'g'risidagi PF-60-son farmon imzolandi.

- Taraqqiyot strategiyasi loyihasi;
- Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqorolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish;
- Mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish;
- Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning o'sish sur'atlarini zamon talablari darajasida ta'minlash;
- Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;
- Ma'naviy taraqqiyotini ta'minlash, ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichiga olib chiqish;
- Umumbashariy muammolarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yechim topish;
- Mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq va pragmatik, faol tashqi siyosat olib borishga qaratilgan 7 ta ustuvor yo'nalishdagi masalalarni qamrab oladi.

Bu qaror 29.01.2022 yildan kuchga kirdi. Bu loyihadan ko'zlangan maqsad xalqimining yana farovon umurguzarolik qilishi, ijtimoiy yordamga muhtoj aholi qatlamini holatini yaxshilash, davlat va jamiyatni rivojlantirish va shu kabi yuksak g'oyalarni o'z oldiga ustuvor maqsad etib qo'ygan.

Ajdodlarimiz tomonidan bir necha yuz yillar avval tamal toshi qo'yilgan, rivojlanish davri bo'lgan birinchi va ikkinchi renessan davrini qayta jonlantirish, shundek buyuk allomalarga munosib avlod bo'lish ular qoldirgan ilmiy va ma'naviy merosni asrash, davom ettirish kabi oliy maqsad turibdi biz yoshlarning burchimizda.

Muxtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek uchinchi renessans davrini boshlashimiz lozim.

Nega endi dunyo sivilizatsiyasi bexshi bo'lgan xalqda uchinchi renessans davri bir necha yuz yillarga kechikdi? Barchamiz shuni o'z- o'zimizga bergan holda kelajak tomon olg'a qadam tashlamog'imiz, marrani katta olmog'imiz zarur.

O'zbekiston Respublikasida qaysi fuqoro shaxs borki, shunday jannatmakon yurtda tug'ilib voyaga yetayotganidan faxrlansa kerak. Go'zal diyorumizda mana bugunga kelib shart-sharoitlar mavjud, bo'lib bunga misol oddiy bog'chadagi ukalarimiz, singil yoki jiyanimizga nazar soladigan bo'lsak bog'chalardagi shart-sharoitlar yaponiya metodi qo'llash PREZIDENTIMIZ tashabbusi bilan amalga

oshirildi. Maktablarda esa chuqur ta'limga asoslangan ixtisoslashgan yoki Prezident maktablari tashkil etilishi yaqqol misoldir. Yurtimizdagi yana bir qulaylikdan biri maktablardagi ta'lim bepul o'rgatilishi. Biz talabalarga esa, chet-el talabalari bilan bilimlar almashish imkoni borligi. Universitet tomonidan turli xil davlat grandlari, stipendiyalar davlat stipendiyasidan tashqari, prezident stipendiyalari va boshqa imkoniyatlar mavjud

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://qalampir.uz/news/uzbekistonning-2022-2026-yillarga-mulzhallangan-tarak-k-iyet-strategiyasi-loyi%D2%B3asi-e-lon-k-ildi-52421>
2. SH.M.MIRZIYOYEV "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz", "O'ZBEKISTON" NMIU, 2018-yil
3. I.A.KARIMOV "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch", "ma'naviyat", 2008-yil
4. <https://hozir.org/mezolit-orta-tosh-davri-v2.html?>
5. SH.M.MIRZIYOYEV "Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz", Toshkent "O'zbekiston" 2017-yil
6. T.MALIK "Odamiylik mulki", "Sano-standart nashriyoti" 2018-yil